

КУЛЬТУРА РЕЧИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Дониёрова Лайло Худайбердиевна

Преподаватель кафедры «Теория начального образования»
Чирчикского государственного педагогического университета

laylodoniyorova@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Аннотация: В данной статье рассматривается культура речи как учебная дисциплина, необходимая для изучения будущих преподавателей в любой сфере образования.

Ключевые слова: высшее образование, культура речи, этические нормы, научная дисциплина, социальная атмосфера, межличностные отношения.

CULTURE OF SPEECH IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER

Doniyorova Laylo Khudaiberdiyevna

Lecturer at the Department of Primary Education Theory
Chirchik State Pedagogical university

ABSTRACT

Annotation: This article discusses the culture of speech as an academic discipline necessary for the study of future teachers in any field of study.

Key words: higher education, culture of speech, ethical norms, scientific discipline, social atmosphere, interpersonal relations.

ВВЕДЕНИЕ

В современную эпоху высшее образование приобретает особое значение для устойчивого развития общества по пути экономических реформ, построения правового государства и гуманизации общественных отношений. Эта особая роль высшего образования заключается не только в подготовке квалифицированных кадров, способных эффективно управлять экономикой и правовыми институтами в современном быстро меняющемся мире, но и в создании благоприятной социальной атмосферы, в повышении культуры социальных и межличностных отношений. Эта проблема может быть решена только в том случае, если выпускник вуза получит необходимые знания и навыки модели владения литературной грамотной и красивой речью на национальном языке.

Чтобы культивировать свежее, тонкое мышление, которое делает организации успешными и поддерживает их, помогая им оставаться адаптируемыми и гибкими по мере изменения рынков и других факторов, необходима культура обучения.

Поскольку они меньше склонны к риску, организации, ориентированные на обучение, имеют конкурентное преимущество на своих рынках не только в финансовом плане, но и в области производительности, найма и удержания, вовлеченности сотрудников, обслуживания клиентов, планирования преемственности и инноваций.

Вот лишь несколько удивительных вещей, которые культура обучения может сделать для организации:

Когда члены команды растут в рамках культуры обучения, они развивают мышление совершенствования и используют возможности для обучения и обмена знаниями со своими командами, что может положительно повлиять на здоровье и будущий успех организации.

Предметом культуры речи как учебной дисциплины являются нормы литературного языка, виды общения, его принципы и правила, этика общения,

функциональные стили речи, основы искусства речи, а также трудности в применении правил речи и проблемы современного состояния речевой культуры общества.

Важнейшими задачами дисциплины являются: закрепление и совершенствование навыков владения нормами национального литературного языка; формирование коммуникативной компетентности специалиста; обучение профессиональному общению по выбранной специальности; развитие навыков поиска и оценки информации; развитие речевых навыков для подготовки к сложным профессиональным ситуациям общения (переговоры, дискуссии и т.п.); повысить культуру речи, постановка голоса означает установить и поддерживать дружеские личные отношения.

Основной задачей курса является формирование модели речевой культуры языка человека — высокообразованного специалиста, она соответствует принятым стандартам, в сформированной среде отличается выразительностью и красотой. Курс речи направлен на формирование и развитие у будущего специалиста — участника профессионального общения сложной коммуникативной компетенции на родном языке, представляющей собой совокупность знаний, навыков, умений, инициатив личности, необходимых для установления межличностного контакта в социально-культурно-профессиональные (образовательные, научные, производственные и др.) сферы и ситуации человеческой деятельности. Культура речи включает в себя три аспекта: нормативный; коммуникабельный; этический.

Нормативная сторона речи является одной из важнейших, но не единственной. Предполагает знание литературных норм и умение применять их в речи. Однако эффективность общения не всегда достигается правильной речью. Важно учитывать, кому адресован текст, учитывая знания и интересы адресата. Язык имеет богатый арсенал средств, позволяющий подобрать нужные слова, чтобы объяснить факт любому человеку.

Среди языковых средств необходимо выбрать те, которые наиболее эффективно выполняют свои коммуникативные задачи. Навыки выделения таких средств составляют коммуникативную сторону речи. Соблюдение правил поведения, уважение к участникам диалога, доброжелательность, такт и чуткость составляют этику общения. Этические нормы являются необходимой частью речи и, в свою очередь, важной частью человеческой культуры. «Итак, культура речи — это выбор и организация языковых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных норм языка и этики общения позволяют добиться наибольшего эффекта в решении коммуникативных задач», — определяет понятие речи известного современного лингвиста.

Термин «культура речи» имеет много значений. Среди ее основных ценностей можно выделить следующие: «Культура речи — совокупность знаний, навыков и умений, обеспечивающих автору речи нетрудоемкое построение речевого высказывания для оптимального решения задач общения. культура речи — совокупность системных свойств и качеств речи, говорящих о ее совершенстве;

Культура речи — это область языковых знаний о системе коммуникативных качеств речи». Культура речи как специальная научная дисциплина начала формироваться в 20-х годах 20 века благодаря работам В.И. Чернышова, Л.В. Щерби, Г.О. Винокура.

Среди важнейших работ того времени следует назвать работы Г. О. Винокура «Культура языка» (1929), А. Горнфельда «Новые слова и старые слова» (1922), А. М. Селищева «Язык революционной эпохи.» (1928). Эти работы были посвящены изучению факторов, ведущих к разрушению норм литературного языка, выявлению и описанию областей языковой системы, наиболее чувствительных к нарушению литературных норм и методов грамотности, распространение знаний о языке, воспитание уважения к праву слова. Культура речи исследуется в нескольких разделах языкознания.

Функциональный стиль изучает особенности речевых норм в связи с различными функциональными стилями языка, владением стилями, стилистическими изменениями языка и речи. Теория речевых актов изучает речевые акты говорящего и слушающего, правила эффективной подготовки диалога и монолога. Лингвистическая прагматика изучает целевых участников общения и способы их достижения, отношение человека к своей и чужой речи. Лингвистика текста занимается вопросами правил построения всего текста и ролью коммуникации текста с человеком, структурно-стилистическими особенностями текстов.

Социолингвистика исследует языковую ситуацию в обществе, влияние социальных факторов на культуру речи и культуру речи на общественную жизнь. В область научно-практических исследований речи входит объяснение существования языковых норм и речевых ошибок, а также разработка рекомендаций по укреплению и преодолению речевых недостатков. Поэтому проблема речи освещается как в монографиях, адресованных лингвистам, так и в учебно-практических пособиях, предназначенных для широкого круга читателей. Это практические советы, основанные на теоретической разработке проблем речи, а теоретические выводы — на знании речевых практик общества. Поскольку социальная жизнь не на месте, от профессионалов речи требуется постоянно следить за происходящими социальными и языковыми процессами и оперативно учитывать проблему вербального взаимодействия людей в своих рекомендациях. Поэтому работа исследователей в области речи сочетает в себе накопление объективных данных о состоянии речевой культуры общества, разъяснение этих данных с помощью новейших лингвистических методов и разработку методов и норм обучения речевым навыкам общения. эффективно широкие социальные слои.

Эта работа основана на систематическом обновлении фактического и методического инструментария, что составляет культуру речи и постоянно обновляемых научно-практических исследованиях. Для того чтобы понять пути

и средства саморазвития культуры речи, необходимо четкое представление о содержании и объеме понятий дисциплины. Центральным понятием этой дисциплины является понятие языка.

Язык — «естественно возникающая в человеческом обществе и развивающаяся система, облеченная в звуковую форму знаковых произведений, способная выражать совокупность понятий и мыслей человека и предназначенная прежде всего для целей общения».

Способность соотносить звук и значение — основные характеристики языка. Язык в то же время — система знаков, замена предметов и речи и совокупность значений, сосредоточивших в себе духовный опыт народа. Так как язык тесно связан с понятием речи. Речь — это «конкретное говорение, протекающее во времени и облеченное в звук (в том числе внутреннее произношение) или в письменном виде, под речью обычно понимается как сам процесс говорения, так и результат этого процесса, т. е. речь и деятельность». , и голосовое произведение, записанное по памяти или по письму».

Это осязаемое, конкретное и неповторимое, преднамеренное и направленное на определенную цель, оно обусловлено ситуацией, субъективно и произвольно. Речевые функции языка проявляются в различных сочетаниях с преобладанием одной из них. Общение между людьми является социально-психологическим взаимодействием и каналом передачи информации. Поэтому в учебниках культуры речевого общения используется термин. Коммуникация — взаимодействие между людьми, процесс обмена информацией, процесс, поддерживающий функционирование общества и межличностные отношения. Коммуникация состоит из коммуникативных актов с участием коммуникантов (автора и сообщения, получателя), порождающих высказывания (тексты) и их интерпретирующих. Начинается процесс коммуникации, и план говорящего направлен на то, чтобы понять высказывания адресата. Результатом речевой деятельности говорящего является текст.

Текст — это готовый продукт речи (письменной или устной), которому присущи основные свойства цельности и связности. Валидность текста находится в соответствии с требованиями внешней связности, внутренней осмысленности, своевременности восприятия необходимых условий общения. Правильное восприятие текста обеспечивается не только языковыми единицами и их связями, но и необходимыми общими фоновыми знаниями. Важным моментом является понятие качества речи. Качество речи - это свойства речи, обеспечивающие эффективность общения и культура, характеризующие уровень речи говорящего. В филологии различают речевую культуру личности; речевая культура общества. Речевая культура личности индивидуальна. Именно от эрудиции в области речи и культуры общества зависит умение пользоваться этой эрудицией. Идентичность речевой культуры заимствует голос культуры социума, но в то же время она шире речевой культуры социума.

Правильное употребление языка требует собственного чувства стиля, истинного и достаточно развитого вкуса. Речевая культура общества заключается в отборе, собирании и хранении лучших образцов речевой деятельности, формировании литературной классики и соблюдении норм литературного языка. Такого понимания культуры речи придерживается Ю.В. Рождественский.

Безусловно, в рамках науки речевая культура рассматривается не только как примеры высокого уровня владения литературными нормами и правилами общения, но и как нарушения правил голоса в индивидуальной деятельности и речевой практике в обществе.

Успешное общение между людьми требует коммуникативной компетентности участников такого общения. Коммуникативная компетенция представляет собой совокупность знаний, умений и адекватного отражения восприятия действительности в различных коммуникативных ситуациях. К основным понятиям культуры речи относятся также такие понятия, как литературный язык, языковые нормы, стиль, локаль, языковая личность, виды и формы речи, речевой этикет.

Список использованной литературы:

1. Арутюнова Н.Д., *Язык // Русский язык. Энциклопедия.* М., 1997. С. 652. Головин. Б.Н., *Основы речи.* — М.: 1980. Рождественский Ю.В., *Общая филология.* М., 1996. Ширяев Э.Н. (Что такое культура речи // Мы вас сохраним, *Русская речь.* М.: 1995, с. 9–10). Соколов В.В., *Культура речи и культура общения.* М.: Просвещение, 1995.
2. *Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату:*
3. Тураева, М. А. *Culture of speech: the subject and discipline problems in foreign language learning / М. А. Тураева.* — Текст : непосредственный // *Филология и лингвистика в современном мире : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2017 г.).* — Москва : Буки-Веди, 2017. — С. 92-94. — URL: <https://moluch.ru/conf/phil/archive/235/12052/> (дата обращения: 10.01.2023).
4. Морковкин В. В. *Идеографические словари.* М.: МГУ, 1970. 164 с.
5. Баранов О. С. *Идеографический словарь русского языка.* М.: ЭТС, 1995. 688 с.
6. *наук.* 2020. 90, No 1, С. 74-80 DOI: 10.31857/S0869587320010107.
7. <https://sciencejournals.ru/cgi/getPDF.pl?jid=vestnik&year=2020&vol=90&iss=1&file=Vestnik2001010Marchenko.pdf>. (12.09.2021)
8. Пенчева, А. 2017. «Ретур — Инновационный ресурс для обучения русскому языку работников туризма в странах ЕС». *Russian Journal of Linguistics*, 21 (3), С.